

AYOL-QIZLARNING BIZNESINI RIVOJLANTIRISH MAQSADI DA INTERAKTIV ILOVALAR YARATISH

Orinbaeva Alima Otebaevna

Doktorant, Nukus davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970428>

Anotatsiya. Mamlakatimizda mobil telefon texnologiyasi bozor iqtisodiyotiga kirish vositasi sifatida ko‘proq foydalanilmoqda. Lekin, tadbirkorlarning imkoniyatlarini kengaytirish va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun interaktiv ilovalarni ishlab chiqishda kam ish qilindi. Ushbu tadqiqot biznes barqarorligi uchun texnologik innovatsiyalarni ishlab chiqish uchun zarur bo‘lgan foydalanuvchi xotin-qizlarning talablarini o‘rganishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: mobil ilovalar; interaktiv; texnologiya; telefon; tadbirkor ayollar; biznes.

Аннотация. В нашей стране мобильная телефонная технология все чаще используется как инструмент выхода на рыночную экономику. Однако мало что сделано в разработке интерактивных приложений для расширения возможностей предпринимателей и развития предпринимательства. Данное исследование направлено на изучение потребностей женщин-пользователей, необходимых для развития технологических инноваций для устойчивости бизнеса.

Ключевые слова: мобильные приложения; интерактивные; технологии; телефон; женщины; предприниматели; бизнес.

Abstract. In our country, mobile phone technology is increasingly used as a tool for entering the market economy. However, little has been done in the development of interactive applications for expanding the opportunities of entrepreneurs and developing entrepreneurship. This study is aimed at studying the needs of female users necessary for the development of technological innovations for business sustainability.

Key words: mobile applications; interactive; technology; telephone; women; entrepreneurs; business.

Mamlakatimizda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish rivojlanishning asosiy maqsadi sifatida belgilanib, so‘nggi yillarda axborotlashgan jamiyat tushunchasi ommalashdi. Ushbu konsepsiya kompaniyalarda uzoq muddatli barqaror o‘shishni ta‘minlashning asosiy omili sifatida AKTdan foydalanishni nazarda tutadi. Shuning uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bugungi kunda ko‘plab korxonalarining rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar korxonalariga raqobatchilar bilan raqobatlashish, bir xil bozor maydonida o‘z mahsulotlari va xizmatlarini takomillashtirish imkonini beradi.

21-asrda texnologiyani o‘zlashtirish o‘z barqarorligini saqlab qolishga intilayotgan tadbirkor ayollar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo‘ldi. Yangi va yangi texnologiyalarni o‘zlashtirmaydigan korxonalar uzoq davom etishi kutilmaydi. Texnologiyani qabul qilish biznes barqarorligini osonlashtiradi, chunki u odamlarning yashash, ishlash va biznes yuritish usullarini o‘zgartirish orqali ham iqtisodiy, ham ijtimoiy hayotning holatini o‘zgartiradi. Darhaqiqat, tadbirkor ayollar har qanday davlatning iqtisodiy rivojlanishida katta rol o‘ynaydi. Ularning roli

daromad olish, ish o'rinlarini yaratish va qashshoqlikni kamaytirish nuqtai nazaridan juda muhim.

Tadbirkorlar mobil smartfonlarning tez o'zlashtirilishi, shuningdek, mobil ilovalarning rivojlanishi tufayli bozor-iqtisodiyoti ma'lumotlarini olish usullarini o'zgartirmoqdalar. Mobil ilovalarni qabul qilish tadbirkor ayollarga o'z daromadlarini oshirishga, iste'molchilarning sodiqligini oshirishga, biznes tarmoqlarini ko'paytirishga, reklamani yaxshilashga va o'z mahsulotlarini kengroq auditoriyaga sotishga yordam beradi. Mobil ilovalarni qabul qilish tadbirkor ayollar uchun mos keladi, chunki mobil ilovalar tadbirkor ayollarga o'z brendini tadqiq qilish, bozorga chiqarish va rivojlantirish, shuningdek, turli bozor bo'shliqlariga erishish imkoniyatini beradi. Mobil ilovalar tadbirkor ayollar uchun keng biznes tarmoqlarini yaratish, bo'lajak mijozlarga murojaat qilish va mijozlarning ovozini tinglashda oson va tejamkor yechim hisoblanadi. Bu ularning obro'sini boshqarish, marketing ma'lumotlarini to'plash va mijozlar ishonchini o'rnatishdan tashqari. Hozirgi vaqtda ko'plab tadbirkor ayollar o'z bizneslarining rivoji uchun mobil ilovalardan foydalanishlari kerak deb hisoblaydilar. Shu sababli, mobil ilovalarni qabul qilish ko'plab kompaniyalar uchun barqarorlikning asosiy omili hisoblanadi. Shunga ko'ra, boshlang'ich biznes modellarida mobil ilovalarni qabul qilish kichik biznesning rivojlanishi va samaradorligining asosiy omilidir.

Masalan bu ilovadan ko'rishimiz mumkinki, tadbirkor ayollarimiz o'z bizneslarini interaktiv ilovalar yordamida rivojlantirish maqsadida nafaqat biznesini hattoki hunar ham o'rgatishi aks ettirilgan. Bu ilova yordamida o'z mahsulotlarini online zakaz olishi va sotishi mumkin. Rivojlanishni maqsad qilgan har bir ayol tadbirkorlar o'z biznesini barqoror qilishda avvalo social tarmoqlarda mahsulotlarini reklama qilishi so'ngra esa bog'lanish maqsadida mobil ilovalarni berishi lozim hisoblanadi. Agarda har bir ayol tadbirkorlar interaktiv ilovalardan foydalanadigan bo'lsa uning bozor iqtisodiyoti rivoj topib boradi, lekin shuni itiborga olish kerakki bu mobil interaktiv ilovalar avvalo uning yaratilish dizayni haridorning diqqaitini o'ziga tortadigan darajada ishlangan, foydalanuvchiga qulayliklar yaratilgan bo'lsa, tadbirkorlik faoliyoti barqaror bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lex.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi PQ-357-son [qaroriga](#). 1-ilova.
2. A.Orinbaeva: *Ayol-qizlarning axborot texnologiyalari orqali hunar o'rganishi* -Ilim g'umshalari. No'kis 2016. 44-bet.
3. Ziemba, E. (Ed.) *Towards a Sustainable Information Society: People, Business and Public Administration Perspectives*; Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, UK, 2016.
4. Bhowal, C. Information and Communication Technology (ICT): Opportunities or Threats for Women Entrepreneurs—An Emperical Survey. accessed on 4 October 2021).
5. Jin, S.H.; Choi, S.O. The effect of innovation capability on business performance: A focus on IT and business service companies. *Sustainability* 2019, *11*, 5246.
6. Chatterjee, S.; Gupta, S.D.; Upadhyay, P. Technology adoption and entrepreneurial orientation for rural women: Evidence from India. *Technol. Forecast. Soc. Chang.* 2020, *160*, 120236.
7. Komunte, M. Usage of mobile technology in women entrepreneurs: A case study of Uganda. *Afr. J. Inf. Syst.* 2015, *7*, 52–74.